

LAMPIRAN
Surat Keterangan Data Penelitian

Surat Keterangan Data Penelitian

Sehubungan dengan kepentingan penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi PJJ Akuntansi, BINUS Online Learning, Universitas Bina Nusantara dengan judul:

“ANALISIS PENGGUNAAN *QRIS* BANK NEGARA INDONESIA (BNI)
DENGAN PENDEKATAN *TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL* (TAM)
DI WILAYAH JABODETABEK TAHUN 2022 – 2024”.

Disampaikan bahwa:

NIM : 2602320941 Nama : Novalia Nur Risetyani

Telah melaksanakan survei dan pengambilan data yang berasal dari data-data publik dan diperkenankan untuk mempergunakan data tersebut secara bertanggung jawab untuk kepentingan Skripsi/tugas akhir.

Demikian disampaikan surat keterangan ini. Mohon dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menyetujui,

Aries Wicaksono, S. Kom., M.Ak., CertDA., CAP
D3694

LAMPIRAN 2

Kuesioner

DAFTAR KUESIONER ANALISIS PENGGUNAAN QRIS BANK NEGARA INDONESIA (BNI) DENGAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) DI WILAYAH JABODETABEK TAHUN 2022 – 2024
OLEH NOVALIA NUR RISETYANI

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah pengguna QRIS BNI	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak
Profil		
1.	Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki • Perempuan
2.	Profesi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelajar/Mahasiswa • Ibu Rumah Tangga • Aparatur Sipil Negara • Karyawan Swasta • Pegawai BUMN • Wiraswasta
3.	Rentang Usia	<ul style="list-style-type: none"> • 15 – 20 tahun • 21 – 25 tahun • 26 – 30 tahun • 31 – 35 tahun • 36 – 40 tahun • >40 tahun
4.	Lama Penggunaan	<ul style="list-style-type: none"> • < 1 tahun • 1 – 2 tahun • 3 – 4 tahun • > 4 tahun
5.	Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jakarta • Bogor • Depok • Tangerang • Bekasi

Ketentuan Skala Likert	
Keterangan	Skor Likert
Sangat tidak setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

<i>Perceived Usefulness (PU)</i>		
Tingkat kepercayaan pengguna terhadap manfaat dari QRIS BNI		
1.	Saya tertarik menggunakan QRIS BNI karena saya memahami fiturnya dan manfaatnya	SKALA LIKERT 1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Netral 4. Setuju 5. Sangat Setuju
2.	Saya tertarik menggunakan QRIS BNI syarat dan ketentuannya mudah	
3.	Saya memahami bahwa QRIS BNI selalu melakukan peningkatan fitur dan layanannya secara berkala	
4.	Saya menggunakan QRIS BNI karena dapat diakses lebih cepat dan mudah	
5.	Saya senang menggunakan dalam berbagai transaksi	
6.	Saya berminat menggunakan QRIS BNI ketika ingin melakukan transaksi	
7.	Transaksi jadi lebih efektif dan efisien ketika menggunakan QRIS BNI	
<i>Perceived Ease to Use (PEU)</i>		
Tingkat kemudahan yang dirasakan pengguna saat menggunakan QRIS BNI		
1.	Akses QRIS BNI dapat diakses dengan mudah	SKALA LIKERT 1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Netral 4. Setuju 5. Sangat Setuju
2.	Sistem pembayaran QRIS BNI mudah untuk dipelajari	
3.	Akses sistem pembayaran QRIS BNI dapat dilakukan kapan dan dimana saja	
4.	Transaksi menjadi praktis dengan menggunakan QRIS BNI	
5.	Proses verifikasi pembayaran QRIS BNI dapat dilakukan dengan mudah	
6.	QRIS BNI dapat melakukan pembayaran ke berbagai merchant	
7.	Akses sistem pembayaran QRIS BNI dapat dilakukan oleh semua orang	
<i>Behavioral Intention to Use (BIU)</i>		
Tingkat ketertarikan pengguna terhadap QRIS BNI		
1.	Saya tertarik untuk terus menggunakan QRIS BNI	SKALA LIKERT 1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Netral 4. Setuju 5. Sangat Setuju
2.	Saya merasa penggunaan QRIS BNI akan terus digunakan untuk transaksi pada masa yang akan datang	
3.	Saya berminat untuk merekomendasikan penggunaan QRIS BNI kepada orang lain	
4.	Saya tertarik menggunakan QRIS BNI untuk penggunaan 1 tahun ke depan	
5.	Saya tertarik menggunakan QRIS BNI karena mudah dan cepat	
<i>Actual System Use (AS)</i>		
Tingkat frekuensi penggunaan QRIS BNI oleh pengguna		
1.	QRIS BNI merupakan pilihan saya pada saat bertransaksi	SKALA LIKERT 1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Netral 4. Setuju 5. Sangat Setuju
2.	Saya sering menggunakan QRIS BNI pada saat bertransaksi	
3.	Saya dapat menghemat waktu ketika bertransaksi menggunakan QRIS BNI	
4.	Saya dapat menggunakan QRIS BNI untuk setiap transaksi non tunai (digital)	
5.	Secara keseluruhan saya puas menggunakan QRIS BNI	
6.	Saya sering menggunakan QRIS BNI saat bertransaksi karena kerahasiaan terjaga	

LAMPIRAN 4

Penginputan Data Pada Aplikasi *Software SmartPLS v.4*

SmartPLS 4

SmartPLS Edit

Back Setup Add group Generate groups Clear groups Export to Excel / CSV

FINAL RUNNING... Indicators Copy to Excel/Word

	Name	No.	Type	Missings	Mean	Median	Scale min	Scale max	Observed min	Observed max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness
Indicators	X1 1	1	MET	0	4.496	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.640	6.374	-1.730
	X1 2	2	MET	0	4.425	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.702	4.585	-1.598
Samples	X1 3	3	MET	0	4.310	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.765	3.259	-1.438
	X1 4	4	MET	0	4.345	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.828	2.493	-1.482
	X1 5	5	MET	0	4.345	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.784	0.945	-1.145
Missing values	X1 6	6	MET	0	4.398	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.711	0.881	-1.057
	X1 7	7	MET	0	4.389	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.758	2.169	-1.411
	X2 1	8	MET	0	4.265	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.787	1.439	-1.175
	X2 2	9	MET	0	4.416	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.725	3.022	-1.535
	X2 3	10	MET	0	4.460	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.679	5.672	-1.746
	X2 4	11	MET	0	4.504	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	0.597	-0.355	-0.777
	X2 5	12	MET	0	4.389	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.758	1.570	-1.288
	X2 6	13	MET	0	4.469	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.730	4.918	-1.831
	X2 7	14	MET	0	4.363	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	0.799	0.852	-1.177
	X3 1	15	MET	0	4.354	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.786	3.039	-1.498
	X3 2	16	MET	0	4.363	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.729	4.015	-1.522
	X3 3	17	MET	0	4.248	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.878	2.017	-1.306
	X3 4	18	MET	0	4.416	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.761	4.166	-1.725
	X3 5	19	MET	0	4.327	4.000	1.000	5.000	1.000	5.000	0.792	3.195	-1.527

© SmartPLS v.4.1.0.9

LAMPIRAN 5 Graphical Output PLS SEM

LAMPIRAN 6 Path Coefficients PLS SEM

Path coefficients - Matrix

	VARIABEL ACTUAL SYSTEM USE Y	VARIABEL BIU X3	VARIABEL PEU X2	VARIABEL PU X1
VARIABEL ACTUAL SYSTEM USE Y	1.000	0.896		
VARIABEL BIU X3		1.000	0.448	0.908
VARIABEL PEU X2			1.000	0.464
VARIABEL PU X1				1.000

LAMPIRAN 7 *Outer Loading PLS SEM*

SmartPLS 4
SmartPLS Export

Back Create data file Compare

PLS-SEM algorithm

- Graphical
- Final results
 - Path coefficients
 - Matrix
 - List
 - Bar chart
 - Indirect effects
 - Total effects
 - Outer loadings
 - Matrix
 - List
 - Outer weights
 - Latent variables
 - Residuals
- Quality criteria
 - R-square
 - f-square
 - Construct reliability and validity

Outer loadings - Matrix

	VARIABEL ACTUAL SYSTEM USE Y	VARIABEL BIU X3	VARIABEL PEU X2	VARIABEL PU X1
AS 1	0.907			
AS 2	0.899			
AS 3	0.944			
AS 4	0.940			
AS 5	0.944			
AS 6	0.885			
BIU 1		0.885		
BIU 2		0.863		
BIU 3		0.858		
BIU 4		0.848		
BIU 5		0.864		
PEU 1			0.825	
PEU 2			0.853	
PEU 3			0.852	
PEU 4			0.782	
PEU 5			0.871	
PEU 6			0.836	
PEU 7			0.849	
PU 1				0.861
PU 2				0.847
PU 3				0.798
PU 4				0.905
PU 5				0.830
PU 6				0.841
PU 7				0.916

© SmartPLS v.4.1.0.9

LAMPIRAN 8 *Construct Reliability and Validity PLS SEM*

SmartPLS 4
SmartPLS Export

Back Create data file Compare

PLS-SEM algorithm

- Path coefficients
 - Matrix
 - List
 - Bar chart
- Indirect effects
- Total effects
- Outer loadings
- Outer weights
- Latent variables
- Residuals
- Quality criteria
 - R-square
 - f-square
 - Construct reliability and validity
 - Overview
 - Cronbach's alpha - Bar chart
 - Composite reliability (rho_a)
 - Composite reliability (rho_c)
 - Average variance extracted (AVE)
 - Discriminant validity

Construct reliability and validity - Overview

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
VARIABEL ACTUAL SYSTEM USE Y	0.935	0.936	0.948	0.754
VARIABEL BIU X3	0.915	0.916	0.936	0.746
VARIABEL PEU X2	0.936	0.951	0.943	0.703
VARIABEL PU X1	0.940	0.942	0.951	0.736

© SmartPLS v.4.1.0.9

LAMPIRAN 9

Discriminant Fornell – Larcker Criterion PLS SEM

SmartPLS 4 - Discriminant validity - Fornell-Larcker criterion

	VARIABEL ACTUAL SYSTEM USE Y	VARIABEL BIU X3	VARIABEL PEU X2	VARIABEL PU X1
VARIABEL ACTUAL SYSTEM USE Y	0.868			
VARIABEL BIU X3	0.896	0.864		
VARIABEL PEU X2	0.851	0.870	0.839	
VARIABEL PU X1	0.855	0.872	0.908	0.858

LAMPIRAN 10

Discriminant Validity Cross Loading PLS SEM

SmartPLS 4 - Discriminant validity - Cross loadings

	VARIABEL ACTUAL SYSTEM USE Y	VARIABEL BIU X3	VARIABEL PEU X2	VARIABEL PU X1
AS 1	0.907	0.814	0.766	0.772
AS 2	0.889	0.780	0.727	0.766
AS 3	0.844	0.790	0.749	0.778
AS 4	0.840	0.692	0.685	0.680
AS 5	0.844	0.770	0.791	0.712
AS 6	0.885	0.814	0.711	0.741
BIU 1	0.803	0.885	0.700	0.783
BIU 2	0.744	0.863	0.709	0.744
BIU 3	0.792	0.858	0.730	0.708
BIU 4	0.738	0.848	0.781	0.724
BIU 5	0.791	0.864	0.833	0.801
PEU 1	0.708	0.742	0.825	0.765
PEU 2	0.731	0.777	0.853	0.808
PEU 3	0.722	0.751	0.852	0.775
PEU 4	0.644	0.646	0.782	0.679
PEU 5	0.766	0.766	0.871	0.823
PEU 6	0.727	0.736	0.836	0.726
PEU 7	0.689	0.678	0.849	0.745
PU 1	0.706	0.749	0.803	0.861
PU 2	0.688	0.743	0.807	0.847
PU 3	0.689	0.698	0.669	0.798
PU 4	0.767	0.796	0.817	0.905
PU 5	0.736	0.714	0.738	0.830
PU 6	0.746	0.712	0.775	0.841
PU 7	0.801	0.813	0.832	0.916

LAMPIRAN 11

Coefficients Regression PLS SEM

SmartPLS 4 - R-square - Overview

Quality criteria:

- R-square
 - Overview
 - R-square - Bar chart
 - R-square adjusted - Bar chart
- F-square
- Construct reliability and validity
 - Overview
 - Cronbach's alpha - Bar chart
 - Composite reliability (rho_a)
 - Composite reliability (rho_c)
 - Average variance extracted (AVE)
- Discriminant validity
 - Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)
 - Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)
 - Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)
 - Fornell-Larcker criterion
 - Cross loadings
- Collinearity statistics (VIF)

	R-square	R-square adjusted
VARIABEL ACTUAL SYSTEM USE Y	0.803	0.802
VARIABEL BIU X3	0.795	0.791
VARIABEL PU X1	0.825	0.824

LAMPIRAN 12

T-Statistic Bootstrapping

SmartPLS 4 - Bootstrapping - Total effects - Mean, STDEV, T values, p values

Quality criteria:

- R-square
- R-square adjusted
- F-square
- Average variance extracted (AVE)
- Composite reliability (rho_c)
- Composite reliability (rho_a)

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
VARIABEL BIU X3 -> VARIABEL ACTUAL SYSTEM USE Y	0.896	0.895	0.027	33.629	0.000
VARIABEL PEU X2 -> VARIABEL ACTUAL SYSTEM USE Y	0.780	0.777	0.048	16.173	0.000
VARIABEL PEU X2 -> VARIABEL BIU X3	0.870	0.869	0.039	22.196	0.000
VARIABEL PEU X2 -> VARIABEL PU X1	0.908	0.908	0.026	34.338	0.000
VARIABEL PU X1 -> VARIABEL ACTUAL SYSTEM USE Y	0.416	0.390	0.167	2.488	0.013
VARIABEL PU X1 -> VARIABEL BIU X3	0.464	0.434	0.182	2.549	0.011

LAMPIRAN 13

Predictive Relevance (Q²) PLSpredict/CVPAT

SmartPLS 4 - Export

Back Create data file Compare

PLSpredict / CVPAT

PLSpredict LV summary - PLS-SEM

	Q ² predict	RMSE	MAE
VARIABLE ACTUAL SYSTEM USE Y	0.715	0.354	0.397
VARIABLE BU X3	0.754	0.519	0.342
VARIABLE PU X1	0.824	0.436	0.284

Copy to Excel/Word Copy to R

© SmartPLS v.4.1.0.9

LAMPIRAN 14

Data Groups Berdasarkan Kategori Umur

SmartPLS 4 - Edit

Back Setup Add group Generate groups Clear groups Export to Excel / CSV

DATA MGA U... Data groups

	Name	Cases	Usia			
Indicators	Group_26 - 30 tahun	30	26 - 30 tahun	Delete	Edit	Export
Samples	Group_21 - 25 tahun	23	21 - 25 tahun	Delete	Edit	Export
Missing values	Group_31 - 35 tahun	23	31 - 35 tahun	Delete	Edit	Export
	Group_36 - 40 tahun	17	36 - 40 tahun	Delete	Edit	Export

Copy to Excel/Word

© SmartPLS v.4.1.0.9

LAMPIRAN 15

Data Group Berdasarkan Gender (Jenis Kelamin)

The screenshot displays the SmartPLS 4 software interface. The main window title is "SmartPLS 4" and the subtitle is "SmartPLS Edit". The top navigation bar includes icons for Back, Setup, Add group, Generate groups, Clear groups, and Export to Excel / CSV. The main content area is titled "Data groups" and features a table with the following data:

Name	Cases	Gender			
Group_Perempuan	65	Perempuan	Delete	Edit	Export
Group_Laki-laki	48	Laki-laki	Delete	Edit	Export

On the left side, there is a sidebar with the following statistics and options:

- Indicators: 2
- 0
- Samples: 1
- 3
- Missing values: 0
- Indicators
- Correlations
- Data groups
- Raw data

At the bottom left, the version is "© SmartPLS v.4.1.0.9". At the bottom right, there is a "Reset 100%" button and a slider.